

PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DENGAN IKM PLUS

Zulfia Hanum Alfi Syahr
Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI
E-mail: qvia.alfisyahr@gmail.com

Abstrak

Pengadilan sebagai salah satu lembaga publik memiliki tugas memberikan layanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya pengadilan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Kebijakan tersebut kemudian dikembangkan dengan diterapkannya program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) untuk pengadilan. Program tersebut telah berjalan selama 3 tahun dan memerlukan evaluasi sebagai dampak dari penerapan standar layanan pengadilan terhadap kepuasan masyarakat pengguna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan dengan survei IKM plus. Metode yang digunakan adalah dengan *mix method* yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui nilai IKM dan pendekatan kualitatif untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan peningkatan kualitas layanan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap peningkatan kualitas pengadilan melalui program APM dengan nilai IKM 48,8.

Kata kunci: *akreditasi, IKM, mutu layanan, pengadilan*

Pendahuluan

Pengadilan sebagai suatu lembaga atau badan hukum yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keadilan melalui putusan hakim.¹ Sistem peradilan satu atap sekarang ini yang dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Konsekuensi dari sistem satu atap tersebut adalah adanya proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari 4 lingkungan peradilan tersebut ke Mahkamah Agung. Pengalihan ke sistem satu atap ini diharapkan dapat mewujudkan reformasi hukum untuk menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif, demokratis dan transparan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung perlu untuk fokus pada peningkatan pelayanan publik. Fokus Mahkamah Agung terhadap pelayanan publik tersebut diimplementasikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan dan Surat Keputusan Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik pengadilan.²

¹ Malik Ibrahim, "Peradilan Satu Atap (the One Roof System) Di Indonesiadan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 647-673.

² Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan* (Jakarta, 2013).

Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki standar dalam memberikan layanan kepada publik. Regulasi dan kebijakan pelayanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum sebagai wujud badan peradilan yang agung sebagaimana visi dari Mahkamah Agung. Salah satu contoh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang telah memiliki program untuk meningkatkan pelayanan publik adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Program Akreditasi Penjamin Mutu (APM).

Program tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015 dan tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1455/DJU/SK/KU.01/8/2015 dan Surat Keputusan Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.³ Kebijakan tersebut kemudian diubah dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016 tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2235/DJU/SK/OT.01.3/12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.⁴ Program akreditasi ini dilaksanakan dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi guna meningkatkan mutu pelayanan pengadilan yang berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan mutu pelayanan dengan standar yang telah ditentukan.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat salah satunya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Akan tetapi, teknik penyusunan IKM tersebut dianggap masih memiliki banyak kelemahan. Kajian kelemahan IKM tersebut disampaikan oleh Bakti dan Sumaedi (2017) diantaranya adalah indikator pada IKM tersebut lebih mencerminkan kualitas pelayanan, sehingga kurang mampu mengukur kepuasan masyarakat secara keseluruhan.⁵ Pengukuran kepuasan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan karena sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan berkembangnya suatu organisasi (Sonne, 1999).⁶

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kepuasan masyarakat, diantaranya adalah bahwa indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi sarana untuk memonitor kualitas layanan, mengidentifikasi penyebab dari ketidakpuasan pengguna, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diperlukan.⁷ Kemudian dikemukakan juga bahwa mengembangkan model kepuasan masyarakat merupakan salah satu faktor yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pada pemerintah kota Tehran.⁸ Penelitian lainnya pengukuran kepuasan konsumen internal untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dari layanan yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kepuasan

3 Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI (Mahkamah Agung RI, 2015).

4 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pedoman Praktis Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2018).

5 I Gede Mahatma Yuda Bakti and Sik Sumaedi, *IKM Plus: Teknik Pengukuran Kepuasan Masyarakat Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Instansi Pelayanan Publik* (Jakarta: LIPI Press, 2017).

6 Anne-mette Sonne, "Determinants of Customer Satisfaction with Professional Services - A Study of Consultant Services," *økonomisk Fiskeriforskning* 9, no. 2 (1992): 97-106.

7 Laura Eboli and Gabriella Mazzula, "A New Customer Satisfaction Index for Evaluating Transit Service Quality," *Journal of Public Transportation* 12, no. 3 (2009): 21-37.

8 A Alizadeh et al., "Developing a Model for Citizens' Satisfaction With Public Sector Services Based on Rough Sets Theory: A Case Study of Tehran Municipality," *Technical Gazette* 20, no. 5 (2013): 795-805.

konsumen.⁹ Faktor keandalan dan cepat tanggap menjadi hal yang paling penting dalam kepuasan pelanggan.¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti mengembangkan model IKM Plus untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan yang telah disesuaikan dengan kriteria APM. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan setelah dilaksanakannya program APM. Mengingat, sudah hampir semua pengadilan negeri di Indonesia telah mendapatkan sertifikat APM Badan Peradilan Umum. Penelitian ini perlu dilakukan karena belum ada penelitian terkait dengan implementasi survei IKM Plus sebagai evaluasi dari pelaksanaan program APM selama ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi Mahkamah Agung untuk mengetahui kendala-kendala penerapan kebijakan terkait dengan pelayanan publik, memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan kebijakan maupun bagaimana menjaga pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang sudah berjalan dengan baik.

Studi Pustaka

Pada lembaga peradilan, dalam hal ini pengadilan sistem manajemen mutu yang digunakan juga merujuk pada *International Framework for Court Excellent (IFCE)*. Pada IFCE terdapat 11 unsur pengukuran kinerja pengadilan yaitu: 1) kepuasan pengguna pengadilan; 2) biaya akses; 3) tingkat penyelesaian perkara; 4) pemrosesan kasus yang tepat waktu; 5) durasi waktu sebelum sidang perkara; 6) integritas dalam pengarsipan berkas pengadilan; 7) proporsi kasus yang tertunda; 8) kepastian jadwal sidang; 9) komitmen petugas; 10) pemenuhan perintah pengadilan; 11) biaya per perkara.¹¹

Berdasarkan kedua sistem manajemen mutu tersebut, kemudian Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI membentuk standar penilaian pengadilan dengan menggabungkan setiap indikator tersebut yang disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung, standar pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pembangunan zona integritas pengadilan.¹² Standar penilaian pengadilan dari Badilum tersebut dikenal dengan istilah *Indonesia Court Performance Excellent (ICPE)* yang memiliki 7 area yaitu: 1) kepemimpinan; 2) perencanaan strategis; 3) fokus pelanggan; 4) sistem dokumentasi; 5) manajemen sumber daya; 6) manajemen proses; 7) hasil kinerja.

Peningkatan kualitas layanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dapat dilihat dari hasil survei IKM plus. Kepuasan masyarakat merupakan hal yang paling krusial untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dan khususnya membawa dampak terhadap perilaku untuk menggunakan kembali dan mengkomunikasikan kualitas produk/layanan yang dimiliki oleh organisasi tersebut.¹³ Perasaan puas yang dicapai oleh masyarakat yang menggunakan suatu layanan/produk mengarah pada perilaku memuji dimana kepuasan tersebut

9 Oteki Evans Biraori, Bichanga Walter Okibo, and Wandera R Wamalwa, "Internal Customer Satisfaction Assessment in the Public Sector : A Case Study of Fleet Management Services Delivery," *International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCCEM)* 1, no. 2 (2014): 12-28.

10 H M G Y J Hennayake, "Impact of Service Quality on Customer Satisfaction of Public Sector Commercial Banks : A Study on Rural Economic Context," *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 2 (2017): 156-161.

11 Dan H. Hall and Ingo Keilitz, *Global Measures of Court Performance*, 2012, http://www.courtexcellence.com/~media/Microsites/Files/ICCE/Global Measures_V3_11_2012.ashx.

12 Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI.

13 Mohammed Al-Ali, Nor Erne Nazira Bazin, and Siti Maryam Shamsuddin, "Key Determinants of Customer Satisfaction : Evidence From Malaysia Grocery Stores," *Journal Theoretical and Applied Information Technology* 74, no. 3 (2015): 286-299.

menunjukkan adanya kesempatan bagi organisasi untuk semakin melangkah ke depan terhadap kualitas layanan/produk yang dimiliki.¹⁴ Kepuasan masyarakat memiliki 3 bagian penting yaitu: kualitas yang dirasakan secara nyata, nilai nyata yang dirasakan, dan harapan masyarakat terhadap produk/layanan.¹⁵ Kualitas kinerja yang diberikan organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membawa dampak positif untuk kepuasan masyarakat. Kemudian nilai yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna layanan barang/jasa merupakan tingkat kewajaran kualitas terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Selanjutnya adalah harapan masyarakat yang dapat menjadi pertimbangan organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan barang/jasa yang ditawarkan.¹⁶

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan menghitung indeks yang diperoleh dari indikator-indikator kepuasan masyarakat yang disusun secara sistematis yang kemudian dikenal dengan singkatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pengukuran IKM tersebut menjadi ukuran kualitas dari barang/jasa yang digunakan oleh masyarakat. Bagi organisasi, IKM dapat menjadi alat evaluasi terhadap layanan barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat. IKM mampu mengukur dengan baik seberapa besar kualitas layanan barang/jasa tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat.¹⁷ Harapan masyarakat terhadap layanan barang/jasa tersebut merupakan refleksi dari berbagai aspek aktivitas organisasi dalam prosesnya memberikan layanan terhadap masyarakat termasuk pula bagaimana kondisi lingkungan, fasilitas dan petugas yang terkait dengan saat pemberian layanan.

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian *Mix Method* dengan model transformasi konkuren. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan penilaian skala likert. Kuesioner tersebut kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu, dilakukan pengukuran IKM untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan saat ini. Kemudian, untuk pendekatan kualitatif dilakukan pengumpulan data dengan FGD (*Focus Group Discussion*). Hasil wawancara pada FGD tersebut, kemudian diolah dan dianalisis dengan beberapa tahap yaitu: 1) kodifikasi, 2) menentukan pola kodifikasi, 3) analisis pencatatan. Hasil analisis dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif tersebut kemudian digabungkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan dilakukan dengan mengikuti prinsip yang berlaku dalam model pengukuran kepuasan pelanggan nasional yaitu, *American Customer Satisfaction Indeks (ACSI)*, *Norwegian Customer Satisfaction Barometer (NCSB)*, *Swedish Customer*

14 Robert Johnston, "The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers," *International Journal of Service Industry Management* 6, no. 5 (1995): 53-71.

15 Eugene W. Anderson and Claes Fornell, "The Customer Satisfaction Index as a Leading Indicator," in *Handbook of Services Marketing and Management*, ed. Teresa A. Swartz and Dawn Iacobucci (California, USA: Sage Publication, 2000), 255-267.

16 Ibid.

17 Amanfi JNR Benjamin, "Service Quality and Customer Satisfaction in Public Sector Organizations: A Case Study of the Commission on Human Rights and Administrative Justice" (Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, 2012).

Satisfaction Barometer (SCSB), dan *European Customer Satisfaction Indeks (ECSI)*.¹⁸ Tabel 1 di bawah ini menampilkan interpretasi hasil konversi IKM plus.

Tabel 1. Interpretasi Hasil Konversi IKM Plus

Nilai Indeks	Kode Kinerja	Level Kepuasan
0-20	E	Tidak Puas
21-40	D	Kurang Puas
41-60	C	Cukup Puas
61-80	B	Puas
81-100	A	Sangat Puas

Sumber: Bakti dan Sumaedi (2017)

Pada tabel 1 di atas, kriteria IKM plus dibagi dalam 5 kategori dalam rentang tidak puas sampai sangat puas. Interpretasi hasil konversi IKM plus ini sedikit berbeda dengan pedoman kategori pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Perbedaannya adalah pada konversi interpretasi nilai IKM pada peraturan tersebut mengklasifikasikan dalam 4 kategori mutu A-D, sedangkan untuk IKM plus ada 5 kategori A-E. Interpretasi IKM plus dengan 5 kategori ini digunakan dengan tujuan agar interpretasi hasil konversi IKM plus tersebut dapat memberikan informasi secara jelas dan sederhana apakah lembaga perlu melakukan peningkatan kinerja secara menyeluruh atau tidak.¹⁹

Survei kepuasan Masyarakat dalam tulisan ini diperoleh dari responden yang merupakan masyarakat pengguna layanan di pengadilan negeri wilayah hukum Jawa Tengah, Jawa timur dan Sulawesi Selatan. Adapun masing-masing wilayah hukum diambil 5 pengadilan dengan 10 responden setiap pengadilannya sebagai sampel untuk survei. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat untuk 3 wilayah hukum tersebut yang dihitung berdasarkan tahapan di atas.

Tabel 2. IKM Plus Pada Pengadilan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan

No.	Kriteria	Nilai IKM	Kode Kinerja	Kategori IKM
1.	Kepemimpinan	73	B	Puas
2.	Perencanaan Strategis	24	D	Kurang Puas
3.	Fokus Pelanggan	49,8	C	Cukup Puas
4.	Manajemen Proses	23,5	D	Kurang Puas
5.	Sistem Dokumentasi	25,5	D	Kurang Puas
6.	Manajemen Sumber Daya	26	D	Kurang Puas
7.	Hasil Kinerja	24	D	Kurang Puas
8.	Kepuasan Masyarakat	48,8	C	Cukup Puas

Sumber: data diolah (2018)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 7 kriteria APM, kriteria yang mendapat nilai paling tinggi adalah kepemimpinan dengan kode kinerja B dan kategori IKM puas. Akan tetapi, 6 kriteria lainnya masih dalam kategori cukup dan kurang puas dengan perolehan kode kinerja C dan D. Padahal, hampir sebagian besar pengadilan negeri di wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Sulawesi selatan telah mendapat nilai akreditasi A. Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat pula bahwa untuk indikator kepuasan

¹⁸ Bakti and Sumaedi, *IKM Plus: Teknik Pengukuran Kepuasan Masyarakat Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Instansi Pelayanan Publik*.

¹⁹ Ibid.

masyarakat pengguna layanan pengadilan secara menyeluruh sudah ada pada kategori cukup puas. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari masih rendahnya IKM di pengadilan negeri yang telah terakreditasi APM serta bagaimana langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ke kategori sangat puas.

Data lebih mendalam terkait dengan perolehan hasil IKM tersebut dapat ditunjang dengan wawancara terhadap *stakeholder* di pengadilan untuk memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan APM dan kaitannya dengan kepuasan masyarakat. Hasil wawancara di 3 wilayah pengadilan (Semarang, Malang, Makassar) menggunakan model survei kepuasan masyarakat yang beragam. Misalnya, model yang menggunakan *emoticon* seperti di tempat perbelanjaan, model koin puas/tidak puas yang dimasukkan dalam sebuah kotak, dan model survei yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Model survei kepuasan masyarakat dengan *emoticon* ataupun koin puas/tidak puas belum dapat memberikan gambaran secara jelas apakah hasil layanan pengadilan yang diberikan dapat memenuhi atau bahkan melampaui harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan survei tersebut hanya menilai puas/tidak puas dari hasil akhir layanan tanpa melihat indikator-indikator yang mewakili kualitas layanan yang diberikan.

Dengan demikian, apabila tujuan dari survei ingin melihat seberapa besar kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan terhadap kualitas layanan berdasarkan hasil program APM, maka harus dibuat survei yang berisi indikator-indikator untuk masing-masing kriteria APM. Tujuan dari pembuatan survei berdasarkan kriteria APM tersebut untuk melihat dampak dari pelaksanaan program APM dalam meningkatkan mutu layanan pengadilan apakah sudah dapat mencapai harapan masyarakat berdasarkan nilai IKM yang diperoleh. Kemudian, hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan maupun peningkatan program APM yang telah berjalan.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap kualitas layanan pengadilan setelah diterapkannya program akreditasi penjamin mutu yang dilihat dari nilai IKM plus yang diperoleh dari kriteria kepuasan masyarakat dan fokus pelanggan. Meskipun, ada beberapa kriteria APM yang mendapat nilai IKM kurang puas, diantaranya: perencanaan strategis, manajemen proses, sistem dokumentasi, manajemen sumber daya dan hasil kinerja. Sedangkan, satu-satunya kriteria APM yang mendapat nilai puas adalah kepemimpinan. Dengan demikian, *stakeholder* pengadilan perlu melakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaan program APM pengadilan agar lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga memberikan layanan optimal untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Daftar pustaka

Al-Ali, Mohammed, Nor Erne Nazira Bazin, and Siti Maryam Shamsuddin. "Key Determinants of Customer Satisfaction : Evidence From Malaysia Grocery Stores." *Journal Theoretical and Applied Information Technology* 74, no. 3 (2015): 286–299.

Alizadeh, A, F Kianfar, Alireza Alizadeh, and Fereydoon Kianfar. "Developing a Model for Citizens' Satisfaction With Public Sector Services Based on Rough Sets Theory: A Case Study of Tehran Municipality." *Technical Gazette* 20, no. 5 (2013): 795–805.

Anderson, Eugene W., and Claes Fornell. "The Customer Satisfaction Index as a Leading Indicator." In *Handbook of Services Marketing and Management*, edited by Teresa A. Swartz and Dawn Iacobucci, 255–267. California, USA: Sage Publication, 2000.

Bakti, I Gede Mahatma Yuda, and Sik Sumaedi. *IKM Plus: Teknik Pengukuran Kepuasan Masyarakat Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Instansi Pelayanan Publik*. Jakarta: LIPI Press, 2017.

Benjamin, Amanfi JNR. "Service Quality and Customer Satisfaction in Public Sector Organizations: A Case Study of the Commission on Human Rights and Administrative Justice." Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, 2012.

Biraori, Oteki Evans, Bichanga Walter Okibo, and Wandera R Wamalwa. "Internal Customer Satisfaction Assessment in the Public Sector: A Case Study of Fleet Management Services Delivery." *International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM)* 1, no. 2 (2014): 12–28.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. *Pedoman Praktis Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2018.

Eboli, Laura, and Gabriella Mazzula. "A New Customer Satisfaction Index for Evaluating Transit Service Quality." *Journal of Public Transportation* 12, no. 3 (2009): 21–37.

Hall, Dan H., and Ingo Keilitz. *Global Measures of Court Performance*, 2012. http://www.courtexcellence.com/~media/Microsites/Files/ICCE/GlobalMeasures_V3_11_2012.ashx.

Hennayake, H M G Y J. "Impact of Service Quality on Customer Satisfaction of Public Sector Commercial Banks: A Study on Rural Economic Context." *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 2 (2017): 156–161.

Ibrahim, Malik. "Peradilan Satu Atap (the One Roof System) Di Indonesiadan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 647–673.

Johnston, Robert. "The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers." *International Journal of Service Industry Management* 6, no. 5 (1995): 53–71.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. *Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan*. Jakarta, 2013.

Sonne, Anne-mette. "Determinants of Customer Satisfaction with Professional Services – A Study of Consultant Services." *økonomisk Fiskeriforskning* 9, no. 2 (1992): 97–106.

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI, 2015.